

De la Aritmética al Álgebra en la Solución de Sistemas de Ecuaciones Lineales

M.E. Espinosa Valdés^{1*}, R. I. Sosa Bielma¹, R. Alor Francisco¹, U. Luria Castellanos², E. Rojas Rauda³.
¹Profesores del Departamento de Ciencias Básicas del Tecnológico Nacional de México Campus Instituto Tecnológico de Minatitlán, ²Alumno de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México Campus Instituto Tecnológico de Minatitlán, ³Profesora del Departamento Ciencias Económico Administrativa del Tecnológico Nacional de México Campus Instituto Tecnológico de Minatitlán.
*elisaesva@yahoo.es

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El presente trabajo es el resultado de una experiencia en una institución donde se imparten carreras de ingenierías, tiene como propósito recorrer todos los métodos que los estudiantes y los profesores tienen para resolver un problema verbal, cuya solución se puede encontrar con un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, estos métodos pueden ir desde la aritmética hasta el álgebra, como resultado se resolvió un problema verbal con once métodos diferentes para hallar la solución del sistema, este trabajo se hizo pensando que le sirva como un recordatorio tanto al profesor de asignaturas de especialidad, como al estudiantes cuando ya cursó la asignatura de álgebra lineal y les muestre todas las competencias previas de las que pueden hacer uso los estudiantes y los maestros.

Palabras claves: *Aritmética, Álgebra, Álgebra Lineal, Problemas*

Abstract

The present work is the result of an experience in an institution where engineering careers are taught, its purpose is to go through all the methods that students and teachers have to solve a verbal problem that can be solved with a system of equations that has two equations and two unknowns, these can go from arithmetic to algebra, as a result a verbal problem was solved with eleven different methods to find the solution of the system, this work was done thinking that it will serve as a reminder to both the subject teacher specialty, such as students when they have already taken the linear algebra course and show them an overview of the knowledge baggage that students and teachers can make use of.

Keywords: *Arithmetic, Algebra, Problems*

Introducción

El siguiente trabajo es producto de una conversación con maestros de matemáticas donde uno de ellos, profesor de álgebra lineal, contó la siguiente anécdota que le ocurrió en el aula:

Una exalumna llega y le dice:

Alumna: *"Maestro usted me impartió la materia de Álgebra Lineal y quiero que me diga cómo se resuelve este sistema de ecuaciones lineales"*

Profesor: *"Déjame verlo"*

Se trataba de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, el profesor inmediatamente pensó y comentó: *"Son muchos los métodos que una estudiante como tú de quinto semestre de ingeniería química tiene para resolver este sistema de ecuaciones, ya que has cursado la mayoría de las asignaturas de matemáticas como: aritmética, geometría, álgebra, trigonometría, geometría analítica, cálculo tanto diferencial como integral, álgebra lineal, análisis vectorial y tal vez hasta ecuaciones diferenciales"*.

Alumna: *"Yo lo resolví así"*.

Profesor: *"Déjame ver, está bien resuelto usaste el método de Cramer para resolverlo, es un método que lo aprendiste en la materia de álgebra lineal"*.

Alumna: *"La maestra de la materia "x" dice que está mal, que se tiene que resolver así"*

El profesor lo ve y exclama:

"¡También está bien!, simplemente ella utilizó el método de sustitución que aprendiste en secundaria, pero las dos están bien"

Alumna: *"Pero la maestra de la materia "x" dice que todos lo deberíamos de resolver como ella lo hizo"*

Los comentarios sobre la anécdota sirvieron como detonante para que los profesores reunidos nos preguntáramos:

¿Cuántos métodos tienen los estudiantes que han cursado álgebra lineal para resolver un sistema de ecuaciones lineales?

Para contestar esa pregunta nos basamos en las rutas para resolver sistemas de ecuaciones de álgebra elemental que mencionan [1] [2] “se pueden: tratar con álgebra y no tratar con álgebra”, estas rutas que muestran, difieren en las que indican [3] y que [1] [2] hacen referencia de una de las rutas a la solución que se apoya en un dibujo, grafico o diagrama que ayuda a resolver el problema y [3] no menciona. Estas rutas también han sido señaladas en otros trabajos [4] [5]. Pero en ninguno de estos escritos, se muestra un mismo problema resuelto por todos los métodos como lo presentamos aquí.

Solamente vamos a ejemplificar sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y además que el sistema sea compatible determinado.

Todo esto sin olvidar lo que señalan los investigadores en educación matemática, que es necesario generar espacios de trabajo matemático escolar que fortalezcan el pensamiento aritmético-algebraico [6]. Por lo que vamos a realizar un recordatorio para maestros y alumnos como utilizar aritmética, álgebra o ambas para resolver sistemas de ecuaciones lineales, según las competencias de cada uno de ellos quieran poner en juego para resolver problemas como lo hicieron [1] [2] [7].

Desarrollo

Empezaremos por los métodos numéricos (solamente utilizan aritmética), que se muestran en la Figura 1.

Figura 1 Métodos numéricos para resolver problemas

Se escogió el siguiente problema para resolverlo por todos los métodos que conocen los estudiantes de ingeniería que ya han cursado la materia de álgebra lineal y que los maestros conocen.

“Alejandra pago \$ 50.00 por 3 copias a color y 5 documentos escaneados. Mientras que Denisse pago \$ 74.00 por 5 copias a color y 7 documentos escaneados en el mismo lugar. ¿Cuál es el precio de cada copia a color y de cada documento escaneado?”

Ensayo – Error

Es un sistema numérico, ya que utiliza la notación y símbolos aritméticos para establecer relaciones entre los datos conocidos y los desconocidos. Se utiliza este sistema cuando se prueban de forma sistemática valores numéricos asignados por los estudiantes a las incógnitas conservando las relaciones implícitas en el problema. El uso de este método requiere de tiempo y de una metódica organización en el trabajo de conjetura y prueba. Hay estudiantes que creen que es una forma no muy adecuada de resolver el problema. Sin embargo, de acuerdo con [8] cuando los alumnos resuelven por este método tienen una noción más desarrollada entre el lado derecho y el lado izquierdo de la ecuación.

Empezamos a suponer valores (Tabla 1) para los precios de las copias a color y a los documentos escaneado:

Tabla 1 Valores otorgados al precio de la copia y del documento escaneado

Precio de copia a color [\$]	Precio de documento escaneado [\$]	Pago Alejandra [\$]	Pago Denisse [\$]	Observaciones
2	5	$2 \times 3 + 5 \times 5 = 31$	$2 \times 5 + 5 \times 7 = 45$	Deben de ser más caras
4	5	$4 \times 3 + 5 \times 5 = 37$	$4 \times 5 + 5 \times 7 = 55$	Solamente aumentamos una hay que aumentar la otra
5	6	$5 \times 3 + 6 \times 5 = 45$	$5 \times 5 + 6 \times 7 = 67$	Hay que aumentar mas
6	7	$6 \times 3 + 7 \times 5 = 53$	$6 \times 5 + 7 \times 7 = 79$	Ya nos pasamos en ambos hay que bajar
5	7	$5 \times 3 + 7 \times 5 = 50$	$5 \times 5 + 7 \times 7 = 74$	Esta es la solución

De la Tabla 1 podemos decir que la respuesta es: \$ 5.00 la copia a color y \$ 7.00 el documento escaneado

Parte – todo

Es un método numérico, las relaciones existentes en el problema se plantean mediante estrategias que relacionan los datos. Se consideran los datos desconocidos como parte del resultado de operar los datos conocidos, comparando el total con las partes. Los alumnos que utilizan este método no generalizan todavía. Sin embargo cuando resuelven lo hacen con un plan de actuación definido, no lo hacen mediante operaciones aisladas, además, no se hace solo con la finalidad de establecer el resultado de las operaciones, si no de equilibrar los dos miembros de la igualdad.

Del enunciado:

Precio de 3 copias + precio de 5 escaneados = \$ 50 (1)

Precio de 5 copias + precio de 7 escaneados = \$ 74 (2)

De la relación 2 menos la relación 1 sabemos:

Precio de 2 copias + precio de 2 escaneados = \$ 24 (3)

De la relación 1 menos la relación 3 sabemos:

Precio de 1 copia + precio de 3 escaneados = \$ 26 (4)

De la relación 2 menos la relación 4 sabemos

Precio de 4 copias + precio de 4 escaneados = \$ 48 (5)

De la relación 5 menos la relación 4 sabemos:

Precio de 3 copias + precio de 1 escaneado = \$ 22 (6)

De la relación 1 menos la relación 6 sabemos:

Precio de 4 escaneados = \$ 28 (7)

∴ el precio de un escaneado es de \$ 7.00

De la relación 5 menos la relación 7 sabemos:

Precio de 4 copias = \$ 20

∴ el precio de una copia es de \$ 5.00

Gráfico (Diagrama, representaciones físicas, etc.)

Se dice que se está usando el método gráfico cuando se usan códigos gráficos que representa a la variable para resolver el problema, como son: representaciones físicas, geométricas y gráficas. Las relaciones entre los datos y las incógnitas del problema se establecen a partir del diagrama. Para resolver las operaciones se utilizan generalmente el método parte – todo o relaciones de proporcionalidad. Cuando los estudiantes utilizan este método todavía no generalizan, ya que utilizan un esquema particular para cada problema, y está trabajando en el campo de lo concreto.

De 5 menos 4 22 (6)

De 1 menos 6 28 (7)

De 7 sabemos que 4 escaneado valen \$ 28.00 por lo tanto **un escaneado vale \$ 7.00**

De 5 menos 7 queda 20 (8)

De 8 sabemos que 4 copias cuestan \$ 20.00, por lo tanto **una copia cuesta \$ 5.00**

Métodos Algebraicos

Describimos a continuación todos los métodos de solución algebraica (Figura 2), que tienen los estudiantes y los profesores una vez que tienen el sistema de ecuaciones lineales como el modelo de solución de un problema verbal.

Figura 2 Métodos algebraicos para resolver sistemas de ecuaciones lineales

Empezaremos por el método Gráfico Simbólico según [1] [2] [9] y continuaremos con el método simbólico [1] [2] [7].

Gráfico simbólico

Este es un método que se puede considerar como una mezcla entre el gráfico, anteriormente descrito y el simbólico, ya que las relaciones entre los datos y las incógnitas se obtienen a partir del uso de un gráfico, con apoyo de una representación gráfica, pero mediante un lenguaje simbólico. Se podría decir que cuando el

estudiante utiliza este método todavía no alcanza la formalidad de la generalización, y no ha llegado a una abstracción completa.

Si $x = \text{precio de la copia a color [\$]}$
 $y = \text{precio de documento escaneado [\$]}$

Se procede a hacer el sistema de ecuaciones a partir de los gráficos.

$$\begin{aligned} 3x + 5y &= 50 & (1) \\ 5x + 7y &= 74 & (2) \end{aligned}$$

Con el sistema de ecuaciones lineales ya se puede elegir cualquier método de solución para resolverlo (reducción, sustitución, igualación, graficar, etc.), por ejemplo la solución que presentamos es el método de reducción:

$$\begin{aligned} (5) \quad & 3x + 5y = 50 \\ (-3) \quad & 5x + 7y = 74 \\ \hline & 15x + 25y = 250 \\ & -15x - 21y = -222 \end{aligned}$$

$$4y = 28$$

$\therefore y = \$ 7.00$ el precio de documento escaneado

Substituyendo el valor de $y = 7$ en la ecuación (1)

$$3x = 50 - 5(7) = 15$$

$\therefore x = \$ 5.00$ el precio de una copia a color.

Simbólico

Se dice que se está usando el método simbólico cuando se utiliza un lenguaje algebraico puro. Se presenta cuando se utiliza un lenguaje exclusivamente abstracto, usualmente alfabético. Se identifican las incógnitas con letras y se expresan las relaciones mediante ecuaciones. Se puede decir que los estudiantes que utilizan este método para resolver los problemas, producen una abstracción del contenido del problema y llegan a la generalización, ya que el modelo utilizado se puede aplicar a cualquier otro problema de las mismas características.

$x = \text{precio de la copia a color [\$]}$

$y = \text{precio de documento escaneado [\$]}$

$$\begin{aligned} 3x + 5y &= 50 & (1) \\ 5x + 7y &= 74 & (2) \end{aligned}$$

Los métodos para resolver el sistema de ecuaciones como hemos dicho son muchos el de reducción ya se utilizó en la solución del gráfico – simbólico, para resolver este Sistema de ecuaciones lineales utilizamos el método de igualación:

De la ecuación (1) despejamos “x”:

$$x = \frac{50 - 5y}{3} \quad (3)$$

De la ecuación (2) despejamos "x":

$$x = \frac{74 - 7y}{5} \quad (4)$$

Igualando la ecuación (3) con La ecuación 4 tenemos:

$$\frac{50 - 5y}{3} = \frac{74 - 7y}{5} \quad (5)$$

Despejando "y" de la ecuación (5)

$$\begin{aligned} 250 - 25y &= 222 - 21y \\ -4y &= -28 \\ \therefore y &= \$ 7.00 \text{ precio de documento escaneado} \end{aligned}$$

Sustituyendo el valor de y = 7 en (3) tenemos:

$$x = \frac{50 - 5(7)}{3} = \$ 5.00 \text{ precio de una copia a color}$$

Método por sustitución:

$$3x + 5y = 50 \quad (1)$$

$$5x + 7y = 74 \quad (2)$$

Despejando de (1) a "x" tenemos la ecuación (3)

$$x = \frac{50 - 5y}{3} \quad (3)$$

$$\text{Si sustituimos en (2) tenemos: } 5\left[\frac{50 - 5(y)}{3}\right] + 7y = 74$$

$$250 - 25y + 21y = 222$$

$$-4y = -28$$

$$\therefore y = \$ 7.00 \text{ precio de un documento escaneado}$$

Sustituyendo en la ecuación (3) el valor de y = 7 tenemos:

$$x = \frac{50 - 5y}{3} = \frac{50 - 5(7)}{3} = \$5.00 \text{ precio de una copia a color}$$

Método Graficando las dos rectas

$$3x + 5y = 50 \quad (1)$$

$$5x + 7y = 74 \quad (2)$$

Se realiza la grafica las dos rectas utilizando el paquete Geogebra como se muestra en la Grafica 1:

Grafica1 de las dos rectas

El punto (5, 7) es donde se cortan la ecuación (1) con la ecuación (2), es la intersección de ambas recta y representa la solución del sistema de ecuaciones:

$x = \$5.00$ precio de una copia a color ; $y = \$7.00$ precio de un documento escaneado

Método de Cramer

$$\begin{aligned} 3x + 5y &= 50 & (1) \\ 5x + 7y &= 74 & (2) \end{aligned}$$

$$A = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} \quad \det A = 21 - 25 = -4$$

$$B = \begin{vmatrix} 50 & 5 \\ 74 & 7 \end{vmatrix} \quad \det B = 350 - 370 = -20$$

$$C = \begin{vmatrix} 3 & 50 \\ 5 & 74 \end{vmatrix} \quad \det C = 222 - 250 = -28$$

$$x = \frac{\det B}{\det A} = \frac{-20}{-4} = \$5.00 \text{ precio de la copia a color}$$

$$y = \frac{\det C}{\det A} = \frac{-28}{-4} = \$7.00 \text{ precio de documento escaneado}$$

Con una matriz inversa:

$$\begin{aligned} 3x + 5y &= 50 & (1) \\ 5x + 7y &= 74 & (2) \end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 50 \\ 74 \end{vmatrix} \quad A X = B \quad \therefore \quad X = A^{-1} B$$

$$A^{-1} = \begin{vmatrix} -\frac{7}{4} & \frac{5}{4} \\ \frac{5}{4} & -\frac{3}{4} \end{vmatrix} \quad X = \begin{vmatrix} -\frac{7}{4} & \frac{5}{4} \\ \frac{5}{4} & -\frac{3}{4} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 50 \\ 74 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 \\ 7 \end{vmatrix} \quad \therefore \quad \begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 \\ 7 \end{vmatrix}$$

$\therefore x = \$5.00$ precio de una copia a color ; $y = \$7.00$ precio de un documento escaneado

Método de eliminación de Gauss

$$\begin{aligned} 3x + 5y &= 50 & (1) \\ 5x + 7y &= 74 & (2) \end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 & 50 \\ 5 & 7 & 74 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & \frac{5}{3} & \frac{50}{3} \\ 5 & 7 & 74 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & \frac{5}{3} & \frac{50}{3} \\ 0 & -\frac{4}{3} & -\frac{28}{3} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & \frac{5}{3} & \frac{50}{3} \\ 0 & 1 & 7 \end{vmatrix}$$

Método de eliminación de Gauss – Jordan

$$3x + 5y = 50 \quad (1)$$

$$5x + 7y = 74 \quad (2)$$

$$\left| \begin{array}{cc|c} 3 & 5 & 50 \\ 5 & 7 & 74 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc|c} 1 & \frac{5}{3} & \frac{50}{3} \\ 5 & 7 & 74 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc|c} 1 & \frac{5}{3} & \frac{50}{3} \\ 0 & -\frac{4}{3} & -\frac{28}{3} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc|c} 1 & \frac{5}{3} & \frac{50}{3} \\ 0 & 1 & 7 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 7 \end{array} \right|$$

∴ **x = \$5.00 precio de una copia a color ; y = \$ 7.00 precio de un documento escaneado**

Conclusiones

Se logró hallar la solución del sistema de ecuaciones que resuelve el problema por 11 métodos diferentes, los cuales pueden ser utilizados por profesores y alumnos en cualquier materia de especialidad, poniendo en práctica, conocimientos previos que han ido aprendiendo a través de los cursos de matemáticas que han acreditado en los diferentes niveles de estudio y en el avance reticular de su carrera.

Creemos que el uso de diferentes métodos para resolver un sistema de ecuaciones lineales nos ayuda a comprender mejor el concepto y sus relaciones, mejorando el aprendizaje significativo de los términos tanto algebraicos como aritméticos, esto le ayuda al estudiante a tener una mayor capacidad para entender y abordar tareas más complejas, poniendo en juego todos sus conocimientos.

Después de realizar este trabajo creemos que mientras más métodos de solución conozcan los estudiantes cuando van a resolver un problema, más fácil les resulta abordar una tarea. Además cuando un estudiante elige el procedimiento para resolver un sistema de ecuaciones lineales, se pueden detectar cuáles son los saberes previos que tiene y su capacidad para aplicarlos en contextos diversos.

Por último como docentes creemos que no todos los estudiantes tienen que ir por la ruta algebraica hay quien puede razonar y encontrar la solución por métodos aritméticos, Ya que todas las materias que han cursado son para aplicarlas, al ser parte de un perfil profesional.

Referencias

- [1] F. Fernández. “Evaluación de competencias en álgebra elemental a través de problemas verbales”. Tesis doctoral de la Universidad de Granada. 1997.
- [2] M. E. Espinosa. “Tipologías de resolutores de problemas de álgebra elemental y creencias sobre la evaluación con profesores en formación inicial”. Granada: Universidad de Granada, 2019. Disponible en <http://hdl.handle.net/10481/54936>
- [3] K. Stacey, y Mac Gregor. “Curriculum Reform and approaches to Algebra”. En Sutherland, Rojano, Bell and Lins (eds.) *Perspective on School Algebra*. P. 155-175. Kluwer Academic Publishers. 2000.
- [4] E. Filloy. Y G. Rubio. “La resolución de problemas Aritmético – Algebraicos”. En Filloy y Col. *Aspectos Teóricos de Algebra Educativa*. P. 127 – 152. México: Grupo Editorial Iberoamerica. 1999.
- [5] E. Filloy, T. Rojano. Y G. Rubio. “Propositions Concerning the Resolution of Arithmetical – Algebraics problems”. En Sutherland, Rojano, Bell and Lins (Eds.). *Perspective on School Algebra*. Kluwer Academic Publishers. 2001.
- [6] J. C. Cortés., F. Hitt y M. Saboya. “Pensamiento Aritmético-Algebraico a través de un Espacio de Trabajo Matemático en un Ambiente de Papel, Lápiz y Tecnología en la Escuela Secundaria”. *Bolema*, 30 (54), 240-264. 2016. Disponible en <http://dx.doi.org/10.1590/1980-4415v30n54a12>
- [7] G. Corral Martínez. “Resolución de sistemas de ecuaciones por estudiantes de 2º DE E.S.O”. Trabajo Fin de Máster Ámbito Matemáticas en la Universidad pública de navarra. 2016.
- [8] Kieran, C. “The learning and teaching of school algebra”. En D.A. Grows (Ed.) *Handbook of reseach of Mathematics Teaching and learning*. P. 390 – 419. NY. 1992.
- [9] R.A. Esteban. “Solución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas a partir de representaciones icónicas”. Munich: Grin Verlag. 2013. Disponible en <https://www.grin.com/document/357240>.